

MAKTABGACHA TA'LIM VA TARBIYA DAVLAT STANDARTINI MAZMUN MOHIYATI VA TARBIYCHI ISH FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI

N.M. Quchqorova

p.f.d., professor Oriental universiteti

Ibrohimova Iroda Dilshod qizi

Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19254081>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim va tarbiya davlat standartining mazmun mohiyati, tuzilishi, uning maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ahamiyati haqida fikrlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: Maktabgacha ta'lim, standart, prinsip, davlat dasturi, davlat talablari, Vazirlar mahkamasi.

Аннотация. В данной статье изложены представления о содержании, структуре и значении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания для дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: Дошкольное образование, стандарты, принципы, государственная программа, государственные требования, Кабинет Министров.

Annotation. This article provides insights into the content, structure, and importance of the state standard of preschool education and upbringing for preschool education organizations.

Keywords: Preschool education, standards, principles, state program, state requirements, Cabinet of Ministers.

Maktabgacha ta'lim - bu bolaning aqliy rivojlanish davri bo'lib bu davr muhim va mas'uliyatli davrdir. Bu davrda bolaning atrofidagi dunyoni bilishi, ongi, fikrlashi, dunyoqarashi va shu kabi barcha psixologik jihatlari rivojlanadigan davri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni yuqoridagi hususiyatlari to'laqonli rivojlanishi, yetuk va barkamol shaxs bo'lib yetishishi uchun maktabgacha ta'lim tizimida tubdan o'zgarishlar, yangi islohotlar yuzaga kelmoqda. Jumladan Davlatimiz va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan 2020-yil 22-dekabrda Maktabgacha ta'lim va tarbiya davlat standarti ishlab chiqilishi va MTT larga joriy etilishi maktabgacha ta'lim tizimida juda katta yangilik bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga standartining joriy etishi ta'lim va tarbiyaning yanada rivojlanishiga sababchi bo'ldi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya davlat standarti mazmun va mohiyati maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalashdan iborat.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassis va pedagoglarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Ana shu dalilning o'zi bolalarimizning yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida bog'cha tarbiyasi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi [1]. Bunga qo'shimcha isbot qidirib uzoqqa borishning hojati yo'q. Bog'cha tarbiyasini olgan bola bilan bog'chaga bormagan bolani solishtirganda, ularning fikrlash darajasi o'rtasida yer bilan osmoncha farq borligini sezish qiyin emas.

Shuning uchun ham biz maktabgacha ta'lim tizimini qayta ko'rib chiqish masalasini davlat siyosati darajasiga ko'tarib, bu borada katta ishlarni boshladik. Agar shu ishni har tomonlama

puxta o‘ylab amalga oshirmasak, butun ta’lim tizimida sifat o‘zgarishiga erishishimiz, ta’limning uzluksizligini ta’minlashimiz qiyin bo‘ladi, deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev.

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tizimini kengaytirish, ularning moddiy-texnik bazasini tubdan takomillashtirish, yangi innovatsion bog‘chalar qurish, ta’lim va tarbiya sifatni oshirish bo‘yicha davlat dasturi hamda Maktabgacha ta’lim va tarbiya davlat standarti qabul qilingan va hozirda MTT larda ta’lim va tarbiya jarayonlari ushbu dastur va standart asosida olib borilmoqda. Davlat standartlari maktabgacha ta’lim tizimida shuningdek, umumiy o‘rta ta’lim, kasb-hunar kollejlari hamda oliy ta’limda qo‘llaniladi.

Davlat standartining mazmun mohiyati va maqsadi maktabgacha ta’lim tizimini zamonaviy talablarga asoslangan holda tashkil etish, bolalarni sog‘lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish hisoblanadi. Uning vazifalari qatorida ta’lim-tarbiya jarayoniga samarali ta’lim va tarbiya shakllari, usullarini tadbiiq qilish hamda ta’lim-tarbiya jarayonining hajmiga, mazmuniga va sifatiga doir majburiy minimum talablarni joriy etishdan iborat.

Maktabgacha ta’lim va tarbiya davlat standarti quyidagi tarkibiy qismlardan iborat. [2].

Davlat standartining maqsadi va asosiy vazifalari:

- ✓ maktabgacha ta’limning namunaviy o‘quv rejasi;
- ✓ davlat standartini joriy etish va uning talablariga rioya etilishini nazorat qilish;
- ✓ davlat standarti komponentlari, xususan:
 - ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari;
 - maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat o‘quv dasturi;
 - davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarini o‘yinlar to‘plami, o‘yinchoqlar, mebel, jihozlar va boshqa texnik, rehabilitatsiya vositalari bilan jihozlash normalari.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagilarni barchasi maktabgacha ta’lim va tarbiya davlat standartining maqsadi, mazmun mohiyati va tuzilishi hisoblanadi. Hozirda barcha MTT larda pedagog hodimlarning ish faoliyati va ta’lim tarbiya jarayonlari maktabgacha ta’lim standarti asosida olib borilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yilning 19-oktabr kuni Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi nutqidan.
2. Vazirlar Mahkamasining 802-qarori bilan “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti”.
3. www.kun.uz
4. www.lex.uz